

(GT9 - Indizível)

INDIZÍVEL: Estética Algorítmica da Arte Quântico-Digital

Dra. Silvia Laurentiz (USP)
Dra. Clarissa Ribeiro (USP)

RESUMO

Esta proposta examina a transcendência dentro dos processos computacionais, com foco no potencial da computação quântica para moldar a arte quântico-digital. Superando metáforas como “alucinação de máquina”, explora como algoritmos quânticos, exemplificados pelo chip Willow do Google e inovações de empresas como a NVIDIA, abrem novas possibilidades para sistemas gerativos. Este estudo avalia criticamente como a transcendência computacional redefine a construção de significados, a arte e a agência tecnológica. Usando a teoria semiótica de Charles Sanders Peirce, analisamos os resultados gerativos dos processos quânticos, que superam algoritmos determinísticos. Apesar do foco de Peirce nos fenômenos semioticamente reais, sugerimos considerar a natureza transcendental dos processos quânticos, alinhando-a com sua concepção de falibilismo. Os princípios da computação quântica, como superposição e entrelaçamento, desafiam a lógica binária, promovendo multiplicidade e imprevisibilidade. Esta proposta explora como a semiótica peirciana, à luz da mecânica quântica, oferece uma estrutura para compreender a arte computacional e a estética algorítmica. Ao investigar a generatividade quântica, buscamos destacar seu impacto transformador na arte, na tecnologia e na criatividade, oferecendo novos insights epistemológicos.

Palavras-chave: Transcendência Computacional; Generatividade Quântica; Semiótica Peirciana; Estética Algorítmica

ABSTRACT

This proposal examines transcendence within computational processes, focusing on quantum computing's potential to shape quantum-digital art. Moving beyond metaphors like “machine hallucination,” it explores how quantum algorithms, exemplified by Google’s Willow chip and innovations from companies like NVIDIA, open new possibilities for generative systems. This study critically evaluates how computational transcendence redefines meaning-making, art, and technological agency. Using Charles Sanders Peirce’s semiotic theory, we analyze quantum processes’ generative outcomes, which exceed deterministic algorithms. Despite Peirce’s focus on semiotically real phenomena, we suggest considering the transcendental nature of quantum processes, aligning with his conception of Fallibilism. Quantum computing’s principles of superposition and entanglement challenge binary logic, fostering multiplicity and unpredictability. This proposal explores how Peircean semiotics, considering quantum mechanics, provides a framework for understanding computational art and algorithmic aesthetics. By investigating quantum generativity, we aim to highlight its transformative impact on art, technology, and creativity, offering new epistemological insights.

Keywords: Computational Transcendence; Quantum Generativity; Peircean Semiotics; Algorithmic Aesthetics

INTRODUÇÃO

Computadores quânticos precisam ser mantidos a temperaturas inferiores a 400 graus Celsius negativos em criostatos — unidades de refrigeração especializadas que preservam os delicados estados quânticos. O design peculiar dessas máquinas as diferencia dos computadores convencionais, que há décadas são extensões cotidianas do humano. Em 9 de dezembro de 2024, Hartmut Neven, fundador e líder do Google Quantum AI, anunciou o lançamento do Willow, descrito como um “chip quântico de última geração” (NEVEN, 2024). Segundo ele, o Willow é capaz de resolver, em apenas cinco minutos, um problema que levaria dez septilhões de anos para ser processado pelo supercomputador clássico mais rápido do mundo — tempo que ultrapassa a idade estimada do universo.

Esse desempenho extraordinário exige também que coprocessadores clássicos decodifiquem rapidamente as informações geradas. Como explicam pesquisadores do Google Quantum AI em artigo recente na *Nature* (*Google Quantum AI and Collaborators*, 2025): “Os tempos de operação rápidos dos qubits supercondutores [...] representam um desafio para a decodificação rápida e precisa de erros.” Apesar de seu potencial, Willow ainda é considerado experimental. No entanto, sua capacidade de reduzir erros exponencialmente com o aumento de qubits resolve um dos maiores desafios da computação quântica nas últimas três décadas (NEVEN, 2024).

O falibilismo (RESCHER, 1998), doutrina filosófica associada a Charles Sanders Peirce, sustenta que todo conhecimento científico é inerentemente provisório e potencialmente sujeito ao erro. Nessa perspectiva, o falibilismo oferece uma lente filosófica valiosa para pensar as incertezas e a natureza evolutiva dos sistemas quântico-digitais.

No prefácio *Quantum Computing Beyond Science* do livro *Quantum Computing in the Arts and Humanities* (MIRANDA, 2022), o professor Eduardo Reck Miranda (University of Plymouth) relembra que as pesquisas em computação quântica começaram a emergir em meados da década de 1970, destacando o trabalho pioneiro de Richard Feynman (1982), seguido pela proposta de David Deutsch (1985) de uma máquina quântica universal nos moldes de Turing,

que abriu caminho para aplicações industriais da computação quântica. Com a proposta de David Deutsch, o computador quântico deixou de ser apenas uma curiosidade teórica, tornando-se viável. Segundo Miranda, embora boa parte das pesquisas em computação quântica ainda se concentre no aprimoramento de hardware e no desenvolvimento de soluções para as ciências exatas e tecnológicas, cresce o interesse por seu potencial em domínios como as artes, as humanidades e campos experimentais interdisciplinares. Essa tendência sugere que a computação quântica pode inaugurar fronteiras conceituais e práticas.

É nesse contexto que este artigo investiga como a computação quântica pode moldar o surgimento de uma arte quântico-digital. A partir da teoria semiótica de Charles Sanders Peirce, exploramos aspectos da capacidade dos processos quânticos, que diferem dos algoritmos deterministas. Embora Peirce não tenha tratado desse assunto diretamente, propomos que a computação quântica convoca uma reflexão sobre o desconhecido, o probabilístico, especialmente à luz do falibilismo, que acolhe a incerteza e a revisabilidade do conhecimento. Princípios como superposição e entrelaçamento desafiam a lógica binária, permitindo múltiplas possibilidades, imprevisibilidade e emergência na arte computacional e na estética algorítmica.

A SEMIÓTICA E A TEORIA QUÂNTICA

Trazer a semiótica de Charles Sanders Peirce para a discussão quântica pode parecer ousado, afinal, o filósofo e matemático americano viveu entre 1839 e 1914; mas nem tampouco é original, visto os diferentes artigos que tratam desta perspectiva (BEIL and KETNER, 2003; PRASHANT, 2007; HARTSHORNE, 1973; DALELA, 2014). Vamos inicialmente destacar alguns pontos em uma rápida revisão bibliográfica.

Prashant (2007), por exemplo, propõe aplicar princípios semióticos básicos na estrutura matemática da mecânica quântica, e começa pela apresentação das três categorias fenomenológicas de Peirce: primeiridade (potencialidade), segundidade (singularidade) e terceiridade (generalidade). Sua primeira contribuição foi identificar o fato de que na Mecânica Clássica ocorre apenas a segundidade, uma vez que não há espontaneidade (primeiridade) e nem

tendências irreversíveis (terceiridade). Já na Termodinâmica, por outro lado, todas as categorias entram em cena, a terceiridade como a tendência dos sistemas de obter estados de equilíbrio, e a primeiridade pelas flutuações aleatórias espontâneas em torno do comportamento médio, condicionadas pela temperatura e pelas formas de atrito. E, reforça Prashant, a primeiridade fez uma entrada notável na mecânica quântica pelo conceito da função de onda, como descrevendo o estado de um sistema. Neste sentido, as propriedades de um sistema que são inerentes a sua função de onda são apenas potenciais. “An electron has no definite position or momentum; these properties only become actualized in the context of specific types of apparatus and acts of measurement” (PRASHANT, 2007, p.2). De onde o autor levanta a dúvida: se dependemos de equipamentos de mediação, “How can we know that a given piece of measurement equipment ‘described in a totally classical way’ will behave according to the ‘well-known rules’?” (idem, idem, p. 3). Isto tem causado polêmica entre pesquisadores, afinal, estamos tomando decisões a partir de equipamentos, e isto poderia significar que qualquer alteração em procedimentos de medição mudaria a realidade? Ou ainda, estamos lidando com a realidade ou com nossas observações e procedimentos da realidade? (DALELA, 2014). A teoria pragmaticista de Peirce é esclarecedora no momento que seu sistema lógico e semiótico está inserido num sistema triádico, não hierárquico, nem excludente, onde a verdade de um fenômeno é aquilo que resiste à investigação, e é dada pela totalidade de suas consequências concebíveis em termos de conduta futura.

Prashant faz ainda a seguinte consideração, a partir de abordagem semiótica e seus três aspectos ontológicos:

Electrons and atoms (or any quantum objects referred to by Herbert as ‘quons’) have three irreducible aspects: Quons as they really are (Firstness); quons as measured (Secondness); and quons as represented in signs or theorized (Thirdness) (idem, idem, p. 4).

Dessa forma, a possibilidade de existência (primeiridade), as medições possíveis (segundidade) e como estarão representados ou teorizados elétrons e átomos (terceiridade), permanecem com portas abertas para desvios, correções e acasos, na visão de Peirce.

Uma segunda contribuição apresentada por Prashant, parte da comparação da abordagem

de modelagem de gráficos de *Bond* para modelos dinâmicos (formalismo de *bond-graphs*) com a estrutura do modelo dinâmico semiótico de Charles Sanders Peirce, a partir de grafos existenciais formados por conexões sígnicas, e que teriam uma afinidade natural com os princípios da termodinâmica, relatividade e mecânica quântica. Como explica o autor, embora as interações dos grafos semióticos sejam locais, o sistema também contém não-localidades na forma de restrições causais que explicariam também o emaranhamento não local de estados quânticos (PRASHANT, 2007, p.8).

Não cabe neste artigo uma explicação detalhada dos gráficos de vínculo, e como descrevem a interação entre diferentes tipos de sistemas físicos, como equações de nós e malhas de Kirchhoff. O que importa dizer é que uma lei geral, como no exemplo citado, pode ser iconicamente representada, como num diagrama, que traz um caráter visual pictórico (por isso denominado ícone), e que ao mesmo tempo carregam signos dinâmicos com funções simbólica, icônica e indicial ao mesmo tempo. Os diagramas são signos icônicos pois se assemelham estruturalmente com as relações interna daquilo que representam, como no caso, uma junção que mostra fluxos que se encontram em interações de conexões. Mas também carregam uma relação causal com fenômenos reais, e são também simbólicos, pois estão integrados a um sistema de regras e convenções matemáticas e físicas.

Da mesma forma, uma rede quântica ou termodinâmica, em um computador quântico simbólico, vista através da técnica de *bonds-graphs*, fornece uma estrutura visual e operacional para modelagem de sistemas complexos. E dizer que os *bond-graphs* podem ser utilizados para modelar sistemas quânticos complexos, significa que podem modelar redes de qubits em computadores quânticos, por exemplo.

Peirce concebeu a semiose como um processo triádico envolvendo **um representamen (R), um objeto (O) e um interpretante (I)**. No caso dos *bond-graphs*, o representamen é o próprio reticulado icônico de junções e fluxos; o objeto é o sistema físico modelado (por exemplo, uma rede quântica); e o interpretante pode ser tanto a compreensão conceitual por parte do observador quanto a simulação ou execução computacional do sistema. Assim, a técnica opera dentro de uma semiose genuína, onde a representação visual não apenas **remete** ao objeto,

mas **atua sobre ele**, permitindo modelagem e predição.

Ou seja, as representações em grafos podem carregar as restrições físicas e causas do sistema que representam. Assim, em especial através das representações icônicas, podemos lidar com fenômenos complexos, que podem organizar visualmente (como em diagramas) leis como as de Kirchhoff, por exemplo; **que permitem quantização e causalidade não-local; e que são computacionalmente implementáveis.**

Portanto, os *bond-graphs* podem ser entendidos como **diagramas peirceanos**, isto é, signos que articulam semelhança, causalidade e convenção em uma única forma operativa. Eles aproximam representação e operação — tal como Peirce antevia em seus estudos sobre lógica diagramática.

E, a terceira contribuição que ressaltamos no artigo de Prashant é a sua proposta de criação de uma semiótica quântica, que traduziria os formalismos matemáticos da teoria quântica em um sistema de signos, facilitando a compreensão de fenômenos como superposição, emaranhamento e colapso da função de onda. O autor destaca paralelos entre processos quânticos e semióticos, uma vez que:

- Assim como um signo pode ter múltiplos significados dependendo do contexto, um sistema quântico em superposição possui múltiplos estados potenciais até ser observado; - A interdependência entre partículas emaranhadas reflete a natureza relacional dos signos, cujo significado é determinado por suas relações com outros signos; - O papel do observador na determinação do estado de um sistema quântico é análogo ao papel do intérprete na atribuição de significado a um signo.

Considera-se ainda que um símbolo, que é movido por lei ou regularidade, pode ter um constituinte que é um índice e mesmo um ícone. Vejamos a seguinte colocação:

[...] A man walking with a child points his arm up into the air and says, "There is a balloon." The pointing arm is an essential part of the symbol without which the latter would convey no information. But if the child asks, "What is a balloon," and the man replies, "It is something like a great big soap bubble," he makes the image a part of the symbol. Thus, while the complete object of a symbol, that is to say, its meaning, is of the nature of a law, it must *denote* an individual and must *signify* a character. [...] (PEIRCE, 1994, CP 2.293).

Assim, uma lei está incorporada em individuais e prescreve algumas de suas qualidades. Quando a imagem de bolhas passa a fazer parte do símbolo-balão, ela agrega valores imagéticos a uma convenção; do mesmo modo que ao apontar o braço para indicar para o balão no céu, estará lhe incorporando índices.

Já Beil e Ketner (2003) descobrem um caminho direto entre a lógica de Peirce e a teoria quântica, propondo um método também diagramático, derivado da abordagem algébrica, para descrever interações de partículas. A proposta do artigo foi primeiro encontrar um análogo algébrico da lógica das relações de Peirce, e sua álgebra linear, com as matrizes de Clifford. Definido estes paralelos, a correspondência quântica se dá, por exemplo, reconhecendo que as funções de onda em sistemas quânticos são spinors de dois componentes e os operadores são combinações lineares das matrizes de Pauli 2×2 , que constituem a base operadora para a teoria quântica. Ao representar as funções de onda como matrizes 2×2 , com operadores lógicos de Peirce e elementos da álgebra de Clifford, os autores estabelecem um caminho direto da lógica de Peirce à teoria quântica.

Novamente, não caberia aqui a explicação técnica científica das equações envolvidas, pois nem competência teríamos para fazê-la, uma vez que esta abordagem requer um entendimento avançado de álgebra abstrata e mecânica quântica, por isso, recomenda-se a leitura do artigo para os interessados. O importante é perceber que os autores demonstram que a) uma teoria quântica pode ser produzida partindo apenas de dois absolutos de Peirce como base; b) o princípio da superposição quântica se aplicaria, uma vez que combinações lineares de soluções são um estado misto; e c) sistemas que interagem também podem ser descritos por sua abordagem diagramática. Pelo menos esquematicamente, as interações quânticas podem ser adaptadas ao formalismo de Peirce, e seus sistemas de grafos para modelar várias construções lógicas são considerados sofisticados e complexos para sua época.

Mas talvez o que mais aproxima Peirce da mecânica quântica seja sua tese do **Falibilismo**

(Peirce, 1994, CP 1.141), onde o autor defende a ideia de que nosso conhecimento é sempre baseado em inferências indutivas e probabilísticas, e que nenhuma crença, teoria ou

conhecimento humano é absolutamente infalível ou definitivo, e, portanto, na busca da investigação científica nunca se atingirá um ponto final. Importante dizer que 'conhecer' para Peirce é um processo contínuo de correções, percorrido por meio de inferência, experiência e investigação colaborativa. Isto não significa desqualificar o processo científico, pois podemos nos aproximar da verdade, embora nunca com garantia absoluta. A mecânica quântica é essencialmente probabilística e desafia a ideia de 'certeza absoluta' do conhecimento científico também, baseado no caráter de indeterminação de certos fenômenos, como no exemplo do princípio da incerteza de Heisenberg, o paradoxo do gato de Schroedinger. Outro dado interessante é que na quântica, o ato de medição interfere no sistema observado. A ideia de um observador externo que não é neutro já foi sugerida na lógica pragmaticista de Peirce, onde todo conhecimento envolve um intérprete para gerar interpretantes. Portanto, ambas, mecânica quântica e semiótica peirceana reconhecem limites epistemológicos e o papel da interpretação.

A EMERGÊNCIA DE UMA ARTE QUÂNTICO-DIGITAL

Algumas abordagens nas artes vêm explorando a computação quântica tanto em sua conceituação quanto em sua aplicação criativa. Eduardo Reck Miranda (MIRANDA, 2024), professor da University of Plymouth e diretor do Interdisciplinary Centre for Computer Music Research (ICCMR), também atua como diretor de pesquisa na Moth Quantum. Em seu livro *Quantum Computer Music* (2022), ele investiga a relação emergente entre computação quântica e composição musical. Em entrevista a Antonia Davison (DAVISON, 2024), Miranda discute os processos criativos por trás de sua composição *Qubism*, apresentada no álbum de mesmo nome. A obra exemplifica um diálogo musical entre um intérprete humano e um computador quântico. Nela, um violino inicia uma frase melódica, que é respondida por uma resposta musical gerada por um processador quântico.

Para compor *Qubism*, Miranda utilizou duas estratégias principais que integram a computação quântica. A primeira baseia-se em autômatos celulares quânticos particionados (PQCA), uma estrutura computacional abstrata que simula autômatos celulares em sistemas

quânticos. Miranda desenvolveu métodos para traduzir as saídas dos PQCAs em material musical — acordes, melodias, sequências rítmicas — a partir dos padrões temporais gerados por esses autômatos. Esses padrões apresentam coerência temporal e resultam em formas musicais dinâmicas que remetem à técnica clássica de “variações sobre um tema”, em que um motivo é transformado continuamente. Um desses processos PQCA foi executado no processador Eagle da IBM com 120 qubits, gerando texturas sonoras complexas dificilmente obtidas por meios clássicos.

A segunda abordagem envolve um sistema de aprendizado de máquina aprimorado por computação quântica. Durante a performance, o computador quântico 'ouve' o violinista em tempo real. Um laptop no palco captura o som e extrai regras de sequenciamento, que são então codificadas em circuitos quânticos. Esses circuitos instruem o processador quântico a gerar funções de onda probabilísticas que determinam a probabilidade de certos eventos musicais ocorrerem em sequência. Após o processamento, as respostas quânticas são transmitidas de volta e sonificadas ao vivo. Segundo Miranda, esse método produz uma música moldada pela estocasticidade quântica — onde a indeterminação torna-se um recurso compositivo. Esse sistema híbrido demonstra como a computação quântica não apenas amplia a forma musical tradicional, mas introduz uma estética fundamentalmente nova, enraizada em princípios quânticos como a superposição e a probabilidade.

Qubism pode ser compreendida como produção na interseção entre computação quântica e processos semióticos considerando alguns parâmetros norteadores de uma análise preliminar,

No que diz respeito à superposição e polissemia, a obra utiliza autômatos celulares quânticos particionados (PQCA) e aprendizado de máquina com circuitos quânticos para gerar estruturas musicais. Esses processos não produzem trajetórias sonoras fixas, mas uma rede de possibilidades que espelha a natureza polissêmica do signo em Peirce—cada gesto musical surge como um interpretante em potencial, cuja forma final depende do contexto performativo. Considerando emaranhamento e relacionalidade, a interação entre o violinista ao vivo e o computador quântico configura uma teia de interdependência. O chamado e a resposta se constroem mutuamente, tal como os signos adquirem sentido em relação aos outros signos com

os quais estão conectados. A dimensão do observador e do intérprete é central. A medição realizada pelo computador colapsa estados possíveis em respostas sonoras concretas. O público, por sua vez, desempenha também o papel de intérprete, participando ativamente do processo de significação. Na estrutura simbólica, as regras codificadas funcionam como símbolos, mas os resultados musicais também manifestam qualidades icônicas (por analogia sonora) e indiciais (por resposta contextual), compondo um signo complexo, como descrito por Peirce.

No livro *Quantum Art and Uncertainty* (THOMAS, 2018), o artista e pesquisador Paul Thomas, professor do Departamento de Artes Plásticas da UNSW Art and Design em Sidney, Austrália, aprofunda as abordagens experimentais e transdisciplinares presentes em suas obras anteriores, nas quais investiga relações sincrônicas que posicionam a prática artística como fundamental para a construção do entendimento sobre o mundo físico. A obra *Quantum Consciousness* (2018), realizada por Paul Thomas em colaboração com Kevin Raxworthy, é uma instalação audiovisual que imerge o espectador na dinâmica dos fenômenos quânticos. A peça visualiza e sonifica dados atômicos, indexando o comportamento de um elétron em movimento. O público é inserido em uma representação virtual da superposição quântica — dentro do campo probabilístico do elétron. A partir dessa imersão multissensorial, a instalação constrói uma metáfora e um mapeamento da cognição humana, estruturado pelo spin do elétron. *Quantum Consciousness* levanta questões sobre a convergência entre a consciência humana e inteligências computacionais não-humanas. Essa conexão conceitual emerge do fato de que o comportamento quântico do elétron sustenta a lógica fundamental da computação quântica. Cada componente da obra está entrelaçado e o **spin é representado não como analogia, mas como expressão dinâmica da indeterminação que estrutura o real.**

Quantum Consciousness, propõe uma experiência estética que pode ser analisada a partir da lógica da superposição quântica e na semiose peirceana. Assim como um sistema quântico em superposição comporta múltiplos estados potenciais até ser medido, a obra apresenta um campo sensorial não determinista em constante transformação. O espectador não recebe uma mensagem fixa, mas entra em um campo de probabilidades — onde cada elemento visual ou sonoro se concretiza apenas na interação perceptiva, como um interpretante peirceano. Os componentes da

obra — dados do spin eletrônico, imagens, sons, referências científicas e o olhar do público — estão emaranhados. O significado emerge das relações entre esses elementos, espelhando o princípio de que signos obtêm sentido em redes relacionais. O observador é essencial ao colapso desse campo semiótico, como na mecânica quântica. Ele participa como intérprete e co-criador da experiência, completando o triângulo signo-objeto-interpretante. A instalação também manifesta a coexistência dinâmica entre ícone, índice e símbolo. Os dados são indiciais, as imagens e sons operam iconicamente, e o sistema composicional é simbólico. Assim, Quantum Consciousness não apenas representa o comportamento quântico, mas o performa — transformando incerteza em estética e matéria informacional em linguagem sensível.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este artigo explorou a convergência entre mecânica quântica, mídia digital e prática artística como um campo emergente de investigação que destaca a incerteza, a indeterminação e os limites da representação. Ao tratar os fenômenos quânticos não apenas como paradigmas científicos, mas como territórios conceituais e estéticos, argumentamos pelo potencial de uma arte quântico-digital que não busca ilustrar ideias científicas, mas encarnar suas implicações ontológicas e epistemológicas. As obras Qubism, de Eduardo Miranda, e Quantum Consciousness, de Paul Thomas & Kevin Raxworthy, oferecem abordagens distintas, mas complementares, à incorporação da lógica quântica na arte. Qubism constrói um sistema composicional que se baseia em processos probabilísticos da computação quântica — via PQCA e aprendizado de máquina — para gerar variações musicais em tempo real, em diálogo com a performance humana. O signo sonoro se comporta como interpretante peirceano: seu sentido emerge da relação contextual entre performer, máquina e algoritmo, e não de uma estrutura pré-estabelecida. Já Quantum Consciousness oferece uma imersão perceptiva em um campo probabilístico visual e sonoro, derivado do spin eletrônico. A obra não representa o mundo quântico, mas convida o público a performá-lo sensorialmente. A experiência só se realiza plenamente com a presença ativa do observador, cuja percepção colapsa o campo de

possibilidades em significados subjetivos — tal como ocorre na medição quântica e na semiose peirciana. Ambas as obras desafiam concepções clássicas de autoria, objetividade e determinismo. Ao incorporarem os princípios de superposição, emaranhamento e indeterminação, posicionam a arte como campo epistêmico e sensível, onde o significado é gerado por relações, contextos e interpretações. Juntas, apontam para uma estética quântico-digital emergente, onde a incerteza é uma potência poética e cognitiva.

REFERÊNCIAS

BEIL, R.G. and KETNER, K.L. Peirce, Clifford, and Quantum Theory, *International Journal of Theoretical Physics*, Vol. 42, No. 9, September 2003.

DALELA, Ashish. *A Semantic Interpretation of Quantum Theory*, Shabda Press, 2014.

DAVISON, Antonia. Quantum compositions and the future of AI in music. IBM 04 nov. 2024. Disponível em: <https://www.ibm.com/think/news/quantum-computer-music> (acesso em 20.04.2025).

DEUTSCH, David. Quantum theory, the Church–Turing principle and the universal quantum computer. *Proceedings of the Royal Society of London A*, v. 400, p. 97–117, 1985.

GOOGLE QUANTUM AI AND COLLABORATORS. Quantum error correction below the surface code threshold. *Nature*, v. 638, p. 920–926, 2025. Disponível em: <https://www.nature.com/articles/s41586-024-08449-y> (acesso em 20.04.2025).

HARTSHORNE, Charles. Charles Peirce and Quantum Mechanics, in *Transactions of the Charles S. Peirce Society*, Vol. 9, No. 4 (Fall, 1973), pp. 191-201, Indiana University Press.

MIRANDA, Eduardo Reck. *Quantum computing in the arts and humanities: an introduction to core concepts, theory and applications*. Switzerland: Springer Nature, 2022.

MIRANDA, Eduardo Reck. Beyond digital beats: quantum computers and the future of music. *Sounding Future*, 05 abr. 2024. Disponível em: <https://www.soundingfuture.com/en/article/beyond-digital-beats-quantum-computers-and-future-music> (acesso em 20.04.2025).

NEVEN, Hartmut. Meet Willow, our state-of-the-art quantum chip. *Google Blog*, 09 dez. 2024.

Disponível em: <https://blog.google/technology/research/google-willow-quantum-chip/> (acesso em 20.04.2025).

PEIRCE, Charles Sanders. The electronic edition of The collected Papers of Charles Sanders Peirce, Utah:Folio Corporation, 1994 (Vol. I-VI edited by Charles Hartshorne e Paul Weiss; vol. VII-VIII edited by Artur W).

PRASHANT. Quantum Semiotics: a Sign Language for Quantum Mechanics, Cornell Universit, 2007, <https://arxiv.org/abs/physics/0605099v1> (acesso em 20.04.2025).

RESCHER, Nicholas. Fallibilism. In: Routledge Encyclopedia of Philosophy. Taylor and Francis. Disponível em: <https://www.rep.routledge.com/articles/thematic/fallibilism/v-1>. (acesso em 20.04.2025).

THOMAS, Paul. Quantum art and uncertainty. Bristol: Intellect Books, 2018.

Como citar este texto:

LAURENTIZ, Silvia; RIBEIRO, Clarissa. Indizível: estética algorítmica da arte quântico-digital. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 10, 2025, Belo Horizonte. *Anais do 10º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2025*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2025. ISSN: 2674-7847. p.1-13.